

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 856 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujabarova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abdavaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funksional jihati	843
I.E.Kenjayev	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	

HUDUDLARNI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA INVESTITSIYA LOYIHASI KO'RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI

I.E.Kenjayev

University of Business and Science
"Iqtisodiyot" kafedrası dotsenti, PhD

Annotatsiya: Maqolada hududni rivojlantirish tizimida strategiya tuzish samaradorligini baholashning sifatli ko'rsatkichlari yoritilgan. Hozirgi kundagi investitsiyalar va investitsiya loyihalarining samaradorligini baholash ko'rsatkichlari asosiy investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari va hisoblash usullari bo'yicha guruhlashtirilgan. Davlat investitsiya strategiyasini takomillashtirish va investitsiya strategiyasini qo'llab-quvvatlash dasturlari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya loyihasi, investitsiya strategiyasi, samaradorlikni baholash, sifat ko'rsatkichlari, nazorat tizimi, real investitsiyalar.

Abstract: The article highlights qualitative indicators for evaluating the effectiveness of building a strategy in the territory development system. To date, the grouping of indicators for assessing the economic efficiency of investments and evaluating the effectiveness of investment projects is carried out according to the main indicators of the investment project and calculation methods. Directions for improving the state investment strategy and the investment strategy support program have been developed.

Key words: investment project, investment strategy, efficiency assessment, quality indicators, control system, real investments.

Аннотация: В статье освещаются качественные показатели оценки эффективности построения стратегии в системе развития территории. На сегодняшний день проводится группировка показателей оценки экономической эффективности инвестиций и оценки эффективности инвестиционных проектов по основным показателям инвестиционного проекта и методам расчета. Разработаны направления совершенствования государственной инвестиционной стратегии и программы поддержки инвестиционной стратегии.

Ключевые слова: инвестиционный проект, инвестиционная стратегия, оценка эффективности, показатели качества, система контроля, реальные инвестиции

KIRISH

Ko'plab iqtisodiy tadqiqotlar, qo'shma biznes loyihalarni amalga oshirish va o'zbek mentaliteti O'zbekistonning progressiv kelajagi uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va YYevropa turmush standartlariga erishish zarurligini isbotladi. Xorijiy kapital ishlab chiqarish sohasida texnik innovatsiyalar va ilg'or texnologiyalarni joriy etishga, moliyaviy va moliyaviy bo'lmagan xizmatlarni taqdim etishga va iqtisodiyotning real va moliyaviy sektorida boshqaruv sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Albatta, xorijiy investitsiyalar kapital manbai sifatida umumiy davlat qarzini ko'paytiradigan kredit resurslariga qaraganda jozibadorroqdir. Ular hajmining cheklanganligi investitsiya muhitini yaxshilash va biznes muhitini optimallashtirishda hisobga olinishi kerak bo'lgan eng muhim muammolar va tendensiyalarga e'tiborni jalb qilishni talab qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Melnikova, N. Ivanova, A. Verbitskiylarning tadqiqot natijalariga ko'ra, nazorat tizimini joriy etishning asosiy maqsadi boshqaruv samaradorligini oshirish uchun axborot oqimlarining o'rnatilgan va muvofiqlashtirilgan o'zaro bog'liqligiga erishishdir. Bu alohida quyi tizimlarning yagona tizimga muvofiqlashtirilishi natijasida samaradorlikni oshirishdan iborat. Nazoratni qo'llashning sifat darajasini baholashning muhim ko'rsatkichi — oqilona boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun nazorat tizimi tomonidan taqdim etilgan boshqaruv

ma'lumotlarining sifat xususiyatlari va ko'rsatkichlarini baholashdir. Ushbu ko'rsatkichlar korxonaning asosiy maqsadlariga erishish darajasiga asoslanadi. K. G. Skripnikning samaradorlikni baholash bo'yicha pozitsiyasi ham e'tiborga loyiqdir. Uning fikriga ko'ra, samaradorlikni baholash uchta omilni tahlil qilishni talab qiladi:

- tizim faoliyati bilan bog'liq pul oqimi;
- tizimni joriy etish uchun kapital xarajatlari;
- tizimning umuman korxonaga faoliyati xavfini pul qiymatiga ta'siri (korxonaga kapitalining o'rtacha og'irligi) [1].

Investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholash ko'rsatkichlari D.Chervanov, V.Sarkov, A. Peresada, Yu. Nesvetayev, A.Margolin, A. Bistrakov, P.Vilinskiy, V.Shevchuk, P.Rogojin, V.Zaxarchenko, G.Birman, S. Shmidt, V.Dekterenko, I.Blank, I.Lipsits, V.Kossov, E.Chetirkinning tadqiqotlarida o'rganilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy tadqiqotimiz investitsion tahlil, investitsiya qarorlarini optimallashtirish bo'yicha tizimli tahliliy va tadqiqot ishlarining usuli hisoblanadi. Uning baholash va talqin qilish ko'rsatkichlari va usullari tanlov zarur bo'lganda muqobil investitsiya loyihalarining samaradorligini aniqlashda qo'llaniladi. Loyihalarni baholash uchun asosiy axborot-tahliliy vositalar: loyihaning moliyaviy ko'rsatkichlari; iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari; sezgirlikni tahlil qilish; buzilishni tahlil qilish; ehtimollikni baholash. Ulardan foydalanish chegirma usulidan foydalanish sharoitida samarali bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tmishdoshlarning yutuqlarini hisobga olgan holda biz strategiyani tuzish samaradorligini baholashning bunday sifat ko'rsatkichlaridan foydalanishni taklif qilamiz. Strategiyani ishlab chiqishning maqsadga muvofiqligi va samaradorligini baholashda sifat ko'rsatkichlari muhim rol o'ynaydi.

Sifat omillari asosan o'rganilayotgan ob'ektlarning ichki fazilatlarini va xususiyatlarini aniqlaydi. Sifatli baholashni ta'minlash uchun boshqaruv xodimlariga qo'yiladigan malaka talablari ishlab chiqilishi va nafaqat umumiy qoidalarda, balki korxonaga faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda tasdiqlanishi kerak.

Nazorat qilishdan foydalanish samaradorligini baholashning sifat ko'rsatkichlarini belgilash korxonada nazorat tizimini joriy etishni ta'minlashi kerak bo'lgan vazifalar, funktsiyalar va maqsadlardan kelib chiqishi kerak.

Shunday qilib, to'g'ri ishlaydigan boshqaruv tizimi quyidagi talablarning bajarilishini ta'minlashi kerak [2]:

- korxonaga biznes jarayonlariga nisbatan past texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini ta'minlash samaradorligi yoki imkoniyati;
- ya'ni, korxonani tashqi iqtisodiy muhitning ichki va tashqi o'zgarishlariga tezkor moslashtirish imkoniyati;
- boshqaruv xodimlarining vazifalari, ehtiyojlari va olingan iqtisodiy natijalar manbalarini tushunishning egiluvchanligi va boshqalar.

Bunday holda, yuqorida aytib o'tilganlarni hisobga olgan holda, shuni ta'kidlash kerakki, korxonalar faoliyatiga nazorat qilish tizimini joriy etishda menejment tizimining axborot quyi tizimlari faoliyatini muayyan operatsion va strategik maqsadlarga erishishga yo'naltiradigan integratsiya va muvofiqlashtirish orqali korxonalarni boshqarish tizimini to'g'ridan-to'g'ri yangi sifat darajasiga olib chiqish mumkin bo'ladi.

Shunday qilib, nazorat tizimini joriy etishda samaradorlikni baholash uchun nazorat tizimining korxonaga qiymatiga ta'sirining barcha jihatlarini tahlil qilish kerak. Bunday holda, nazorat qilish tizimining ishlashi davomida pul oqimi tekshiriladi. Ushbu oqimning tarkibiy qismlari nazorat tizimini ishlab chiqish va amalga oshirish xarajatlari, uning faoliyati va qo'llab-quvvatlash xarajatlari, shuningdek korxonaning nazorat tizimi faoliyatidan olgan daromadlari hisoblanadi.

Nazorat qilishdan foydalanish samaradorligini baholashning sifat ko'rsatkichlarini belgilash korxonada nazorat tizimini joriy etishni ta'minlashi kerak bo'lgan vazifalar, funktsiyalar va maqsadlardan kelib chiqishi kerak.

Shunday qilib, to'g'ri ishlaydigan boshqaruv tizimi quyidagi talablarning bajarilishini ta'minlashi kerak [3]:

- korxonaga biznes jarayonlariga nisbatan past texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini ta'minlash samaradorligi yoki imkoniyati;
- ya'ni, korxonani tashqi iqtisodiy muhitning ichki va tashqi o'zgarishlariga tezkor moslashtirish imkoniyati;
- boshqaruv xodimlarining vazifalari, ehtiyojlari va olingan iqtisodiy natijalar manbalarini tushunishning egiluvchanligi va boshqalar.

Bunday holda, yuqorida aytib o'tilganlarni hisobga olgan holda, shuni ta'kidlash kerakki, korxonalar faoliyatiga nazorat qilish tizimini joriy etishda menejment tizimining axborot quyi tizimlari faoliyatini muayyan

operatsion va strategik maqsadlarga erishishga yo'naltiradigan integratsiya va muvofiqlashtirish orqali korxonalarini boshqarish tizimini to'g'ridan-to'g'ri yangi sifat darajasiga olib chiqish mumkin bo'ladi.

Shunday qilib, nazorat tizimini joriy etishda samaradorlikni baholash uchun nazorat tizimining korxonalar qiyamatiga ta'sirining barcha jihatlarini tahlil qilish kerak. Bunday holda, nazorat qilish tizimining ishlashi davomida pul oqimi tekshiriladi. Ushbu oqimning tarkibiy qismlari nazorat tizimini ishlab chiqish va amalga oshirish xarajatlari, uning faoliyati va qo'llab-quvvatlash xarajatlari, shuningdek korxonaning nazorat tizimi faoliyatidan olgan daromadlari hisoblanadi.

Shuning uchun sifat ko'rsatkichlariga qo'shimcha ravishda nazoratning maqsadga muvofiqligi va foydalanish samaradorligini har tomonlama baholash miqdoriy ko'rsatkichlarni hisoblashni o'z ichiga oladi. Miqdoriy ko'rsatkichlar – bu hodisalarning miqdoriy aniqligini ifodalovchi ko'rsatkichlar, ular asosan qiymatni o'lchash bilan bog'liq bo'lgan o'lchamlarni tavsiflaydi. Miqdoriy ko'rsatkichlarni hisoblashda nazoratchi ularni baholash va maqbul boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Nazorat tizimini joriy etish samaradorligini baholashda foydalanish maqsadga muvofiq bo'lgan investitsiya loyihalari samaradorligini baholash ko'rsatkichlari ro'yxati eng dolzarb masalalardir. Haqiqiy investitsiyalarni boshqarish tizimida investitsiya loyihalari samaradorligini baholash eng muhim bosqichlardan biridir[4]. Ushbu baholash qanchalik ob'ektiv va har tomonlama amalga oshirilganligi investitsiya qilingan kapitalni qaytarish vaqtiga, undan muqobil foydalanish variantlariga, keyingi davrda sanoat foydasining qo'shimcha oqimiga bog'liq. Investitsiya loyihalarining samaradorligini baholashning ushbu ob'ektivligi va har tomonlama baholanishi asosan uni amalga oshirishning zamonaviy usullaridan foydalanish bilan belgilanadi.

Biznes-rejalarni ishlab chiqish va turli loyihalarning samaradorligini baholash tahlili shuni ko'rsatdiki, jahon amaliyotida umume'tirof etilgan mezonlardan foydalanilganiga qaramay, mahalliy mutaxassislar tomonidan hisoblash ko'pincha turli xil algoritmlarga muvofiq pul oqimlarining turli tuzilmalaridan foydalangan holda amalga oshiriladi va kechiktirilgan tushumlarni hozirgi darajaga etkazishning an'anaviy usullaridan foydalanish bilan cheklanadi (diskontlash usuli), shuningdek hozirgi kelajak darajasi (to'plash usuli). Shuningdek, hal qilinadigan vazifalarni belgilash va diskont stavkasini tanlash uchun asoslashning yagona ko'rinishi yo'q. Investitsiya loyihasi samaradorligining asosiy ko'rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Investitsiya loyihasining asosiy ko'rsatkichlari.

Ko'rsatkich nomi	Zarurat
Sof diskontlangan daromad (NPV)	Loyihani amalga oshirish samarasining mutlaq qiymatini olishga imkon beradi
Ichki daromad darajasi (IRR)	Chegirma stavkasining ruxsat etilgan darajasining yuqori chegarasini ko'rsatadi, uning oshib ketishi loyihani foydasiz qiladi
O'zgartirilgan ichki daromad darajasi (IRR)	O'zgartirilgan IRR ichki daromad darajasi investitsiya xarajatlarning joriy bahosini va loyiha bo'yicha pul oqimining kelajakdagi qiymatini tenglashtiradigan va ma'lum foiz stavkasi bo'yicha hisoblab chiqiladigan ichki daromad stavkasini topishni o'z ichiga oladi.
Daromad indeksi (PI)	Loyihani amalga oshirishdan ta'sirning nisbiy qiymatini olishga imkon beradi
O'rtacha rentabellik darajasi (IRR, %)	O'rtacha yillik daromadlar va boshlang'ich investitsiyalar o'rtasidagi nisbatni ko'rsatadi
Qaytarilish davri (PB)	Dastlabki sarmoyani qoplash uchun qancha vaqt kerakligini aniqlashga imkon beradi
Diskontlangan qaytarish muddati (PB)	Vaqtini hisobga olgan holda dastlabki sarmoyani qoplash uchun qancha vaqt kerakligini aniqlashga imkon beradi

Ishlash ko'rsatkichlari har doim ma'lum bir mavzuga tegishli:

- ijtimoiy samaradorlik ko'rsatkichlari – umuman jamiyatga;
 - tijorat samaradorligi ko'rsatkichlari – loyihani o'z hisobidan amalga oshiradigan haqiqiy yoki mavhum yuridik shaxsga;
 - korxonaning loyihada ishtirok etish samaradorligi ko'rsatkichlari – ushbu korxonalar uchun;
 - loyiha ishtirokchilarining korxonalar aksiyalariga investitsiya kiritish samaradorligi ko'rsatkichlari – aksiyadorlik korxonalar aksiyadorlari uchun;
 - yuqori darajadagi tuzilmalar uchun ishlash ko'rsatkichlari – bu tuzilmalarga;
 - budjet samaradorligi ko'rsatkichlari – barcha darajadagi budjetlarga to'g'ri keladi.
- Loyihani amalga oshirishning butun davri bilan bog'liq samaradorlik ko'rsatkichlari integral deb ataladi. Quyidagi samaradorlik turlarini baholash tavsifa etiladi [5]:
- umuman loyihaning samaradorligi;
 - loyihada ishtirok etish samaradorligi.

Umuman olganda, loyihaning samaradorligi “yagona ishtirokchi tomonidan o‘z mablag‘lari hisobidan amalga oshirilgan loyihaning samaradorligini anglatadi. Shu sababli samaradorlik ko‘rsatkichlari faqat investitsiya va operatsion faoliyatdan kelib chiqadigan pul oqimlari asosida aniqlanadi” [6].

1-rasm. Hisoblash usullari bo‘yicha investitsiya loyihalari samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini guruhlash.

Loyihada ishtirok etish samaradorligi amalga oshirilgan investitsiya loyhasini va uning barcha ishtirokchilarining unga qiziqishini tekshirish maqsadida aniqlanadi. 1-rasmda biz ikkita hisob-kitob bo‘yicha real investitsiya loyihalari samaradorligini baholashning asosiy ko‘rsatkichlarini tizimlashtirdik. Unda quyidagilar mavjud:

- loyihadagi korxonalarining ishtiroki samaradorligi (ishtirokchi korxonalar uchun investitsiya loyhasining samaradorligi);
- korxonalar aksiyalariga investitsiya kiritish samaradorligi (investitsiya loyhasi ishtirokchilari bo‘lgan aksiyadorlik korxonalar aksiyadorlari uchun samaradorlik);
- investitsiya loyhasi ishtirokchilari bo‘lgan korxonalarga nisbatan yuqori darajadagi tuzilmalar loyhasida ishtirok etish samaradorligi;
- investitsiya loyhasining budget samaradorligi (barcha darajadagi budgetlarning xarajatlari va daromadlari nuqtai nazaridan loyihada davlat ishtirokining samaradorligi va real investitsiya loyihalarining samaradorligi bir tomondan investitsiya xarajatlari hajmini, ikkinchi tomondan investitsiya kapitalini qaytarish miqdori va muddatlarini taqqoslash asosida baholanadi);
- loyihani ko‘rib chiqish uning butun hayoti davomida davom etadi (hisob-kitob davri);
- pozitivlik va maksimal ta‘sir prinsipi;
- vaqt omilini hisobga olish;
- investitsiya xarajatlari miqdorini baholash loyihani amalga oshirish bilan bog‘liq bo‘lgan barcha foydalaniladigan resurslarni qamrab olishi kerak[7].

Shunday qilib, investitsiya samaradorligini baholashning tizimli ko‘rsatkichlari investitsiya loyihalarini tahlil qilishning quyidagi asosiy printsiplari asosida texnik, texnologik, moliyaviy, sanoat yoki mintaqaviy xususiyatlaridan qat‘iy nazar, har qanday turdagi investitsiya loyihalarini qo‘llash uchun hisob-kitoblarga yordam beradi.

Taqdim etilgan tizim loyihalarga investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini tezda baholashga imkon beradi, bu esa investitsiya faoliyatini boshqarish samaradorligini oshirishga va ma‘lum bir hududni rivojlantirishga olib keladi.

Shunday qilib, O‘zbekiston rivojlanishining hozirgi bosqichida o‘tgan yillarda yo‘l qo‘yilgan barcha kamchiliklar va xatolarni hisobga olish va mamlakatga investitsiya muhitini yaxshilash yo‘lida oldinga siljishga imkon beradigan keyingi strategiyani aniqlash juda muhimdir. Boshqa mamlakatlar tomonidan amalga oshirilayotgan investitsion jozibadorlikni oshirish bo‘yicha samarali ish tajribasini o‘rganish O‘zbekistonda davlat va mintaqaviy darajada hokimiyat foydalanishi mumkin bo‘lgan mexanizmlar va vositalar bazasini shakllantirishning muhim elementidir.

Biroq, bir nechta asosiy fikrlarni hisobga olish kerak. Birinchidan, umuman mamlakatning investitsion jozibadorligi ko'p jihatdan uning tarkibidagi har bir mintaqaning investitsion jozibadorligiga bog'liq. Ikkinchidan, boshqa mamlakatlarda investitsiya muhitini yaxshilashga ma'lum ta'sir ko'rsatgan mexanizmlar va vositalardan foydalanish O'zbekistonda kutilgan natijani bermasligi mumkin. Uchinchidan, mintaqaning ishbilarmonlik obro'si, ma'lum bir mavhumlikka qaramay, investitsiyalarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. To'rtinchidan, mintaqalar yig'indisi orasida investor ularga katta yordam oladigan kapital qo'yilmalarni amalga oshiradi, bu moliyaviy yordam shaklida ifodalanishi shart emas.

2-rasm. Davlat investitsiya strategiyasini takomillashtirish yo'nalishlari.

Shunday qilib, davlat investitsiya strategiyasini takomillashtirish yo'nalishlari 2-rasmda ko'rsatilgan. Biz o'z samaradorligini tasdiqlagan va ma'lum sharoitlarda O'zbekistonda qo'llanilishi mumkin bo'lgan investitsiya siyosatining asosiy mexanizmlari va vositalarini ko'rib chiqamiz.

Shunday qilib, Polshada investitsiya biznes muhitini tartibga solish ichki vositalar yordamida va butun Yevropa Ittifoqi uchun umumiy vositalar yordamida amalga oshiriladi. To'g'ri, Yevropa ittifoqining me'yoriy hujjatlari odatda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishning umumiy tamoyillarini belgilaydi, milliy hujjatlar esa aniqroq xarakterga ega. Biroq, investitsiya muhitini yaxshilashning asosiy tamoyillarini shakllantirishdan tashqari, Yevropa Ittifoqi ushbu ta'lim uchun ustuvor bo'lgan investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan moliyaviy resurslarni shakllantiradi. Polshada investitsiya loyihalarini qisman moliyalashtirish o'nga yaqin fond tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Moliyaviy qo'llab – quvvatlash bilan bir qatorda, davlat yordamining yana bir shakli mavjud bo'lib, u rivojlangan institutlar tizimining ishlashi orqali amalga oshiriladi, ularning maqsadi mintaqaviy darajada barqaror investitsiya rivojlanishini ta'minlashdan iborat. Binobarin, investitsiya muhitini rivojlantirish bilan shug'ullanadigan institutlarga moddiy-texnik ta'minot va malakali kadrlarga ega bo'lgan, ishlab chiqarish faoliyatining boshida biznesni qo'llab-quvvatlaydigan, shuningdek ushbu faoliyatga hamroh bo'ladigan muassasalar kiradi.

Shunday qilib, Polsha tajribasidan quyidagi qiziqarli elementlarni olish mumkin:

- investitsiya muhitini yaxshilashga kompleks yondashuv;
- xalqaro hamkorlik;
- xalqaro moliyalashtirish manbalaridan foydalanish;
- investitsiyalarni jalb qilishning rivojlangan institutsional tarmog'i;
- turli xil vositalardan foydalanish, jumladan, ularni reklama qilish.

Chexiya Respublikasida investitsiyalarni jalb qilishni o'z ichiga olgan asosiy muassasa – Chexinvest agentligi. Ushbu muassasa faoliyatining asosiy jihatlari mavjud va potentsial korxonalarini, shuningdek xorijiy investorlarni qo'llab-quvvatlashdir.

Chexiya Respublikasiga investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha chora-tadbirlar majmui orasida klasterlarning shakllanishini ta'kidlash kerak.

Chexiya tajribasi O'zbekiston uchun qiziqarli bo'lishi mumkin:

- investitsiyalarni jalb qilish agentligi faoliyati;
- Klaster yondashuvidan foydalanish;
- biznes va ilmiy muassasalarning hamkorligi.

Turkiyada investitsiyalarni jalb qilish bilan shug'ullanadigan asosiy bo'lim, shu jumladan mintaqaviy darajada – investinturkey agentligi. 2012-yilda Turkiyada yangi chora-tadbirlar tizimi tasdiqlandi, ularning

maqsadi investitsiyalarni jalb qilish hajmini oshirishdir. Ushbu tizim to'rtta asosiy investitsiya sxemasidan iborat bo'lib, ularning har biri turli xil investitsiya imtiyozlari to'plamlari bilan ajralib turadi. Turkiya tajribasi O'zbekiston uchun qiziqarli bo'lishi mumkin:

- investitsiyalarni rag'batlantirishning rivojlangan tizimi;
- hududlarni rivojlantirishga tabaqalashtirilgan yondashuvdan foydalanish;
- innovatsion rivojlanishga e'tibor berish.

Kanadaning investitsiya holati ham milliy qonunchilik, ham ushbu mamlakatni o'z ichiga olgan xalqaro tashkilotlar faoliyatini tartibga soluvchi hujjatlar (WTO, FTAA, NAFTA va boshqalar) bilan tartibga solinadi.

Xalqaro miqyosda investitsiyalarni jalb qilish bilan shug'ullanadigan asosiy bo'lim Investin Canada agentligi.

Kanadaning investitsiyaviy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash dasturlari ham umumdavlat, ham mintaqaviy darajada (provinsiyalar darajasida) shakllantiriladi.

3-rasm. Investitsiya strategiyasini qo'llab-quvvatlash dasturining bir qismi bo'lgan guruhlar.

Umumdavlat darajasi davlat organlari va agentliklarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash grantlar, subsidiyalar berish, qarz olish majburiyatlarini kafolatlash va hokazolardan iboratligi bilan tavsiflanadi. Davlat miqyosidagi barcha qo'llab-quvvatlash dasturlari 3-rasmda aks ettirilgan guruhlariga bo'lingan.

Ushbu guruhlar har biri biznesni qo'llab-quvvatlash dasturlarini o'z ichiga oladi, ularning amalga oshirilishi butun mamlakat darajasida va xususan alohida viloyatlar darajasida katta miqdordagi investitsiyalarni jalb qilishni ta'minlaydi.

Kanada tajribasi O'zbekiston uchun qanday qiziqarli bo'lishi mumkinligiga e'tibor bering:

- investitsiyalarni jalb qilishda tizimli yondashuv;
- rivojlangan institutsional qo'llab-quvvatlash sektori;
- investitsiyalarni jalb qilish dasturlarining xilma-xilligi.

Samarali ish tajribasi boshqa mamlakatlar tomonidan amalga oshirilayotgan investitsion jozibadorlikni oshirish yo'nalishi O'zbekistonda mintaqaviy darajada hokimiyat foydalanishi mumkin bo'lgan mexanizmlar va vositalar bazasini shakllantirishning muhim elementidir. Biroq, bir nechta asosiy fikrlarni hisobga olish kerak.

Birinchidan, ma'lum bir mintaqaning investitsion jozibadorligi asosan mamlakatning investitsion jozibadorligiga bog'liq.

Ikkinchidan, boshqa mamlakatlarda yaxshi natijalarga erishgan investitsiya muhitini yaxshilash vositalari O'zbekistonda kutilgan samarani bermasligi mumkin.

Uchinchidan, mintaqaning ishbilarmonlik obro'si, ma'lum bir mavhumlikka qaramay, investitsiyalarni jalb qilishda katta rol o'ynaydi.

To'rtinchidan, mintaqalar yig'indisi orasida investor ularga katta yordam oladigan kapital qo'yilmalarni amalga oshiradi, bu moliyaviy yordam shaklida ifodalanishi shart emas. Investitsiya muhitini rivojlantirish uchun mavjud resurslar va vositalardan foydalanish nuqtai nazaridan ma'lum bir mintaqaning imkoniyatlarini hisobga olish kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bizning fikrimizcha, investorlarni qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanadigan davlat kompaniyalarining tajribasidan O'zbekistonda foydalanish samaralidir (masalan: InvestinPoland, InvestinTurkey va boshqalar).

O'zbekiston Respublikasida milliy investitsiya jamg'armasi mavjud bo'lib, u ushbu funktsiyalarni bajaradi. Uning mahalliy hokimiyat organlari bilan hamkorligini yanada chuqurlashtirish ushbu organ faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Investorlar va hokimiyat organlarining samarali o'zaro ta'siri, boshqa narsalar qatori, davlat-xususiy sheriklik shaklida bo'lishi mumkin, bu esa investitsiya loyihalarini amalga oshirishga yordam beradi.

Mintaqaning imidji uning investitsion jozibadorligini shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, turli agentliklar umuman mamlakatni, xususan alohida mintaqalarni reklama qilish bilan shug'ullanadilar. Shu nuqtai nazardan, mintaqaning ijobiy imidjini yaratish bo'yicha Polsha tajribasi O'zbekiston uchun foydali bo'ladi. Ta'kidlash kerak, tahlil qilingan misollar shuni ko'rsatadiki, investitsiya siyosatini shakllantirish va amalga oshirishda turli xil yondashuvlarga qaramay, investitsiya muhitini yaxshilash uchun asosiy institutsional tarkibiy qismlar, masalan, samarali mulk huquqini himoya qilish tizimi va samarali adliya tizimi muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Гридасов В. М., Кривченко С. В., Исаева А. Есть инвестирование: учеб. пособие. - К.: центр учебной литературы, 2004. -164 С.
2. Евстегнеева Л. П. финансовый капитал как системообразующий базис экономики / Л. П. Евстигнеева, Р. Н. Евстигнеева // Общественные науки и современность – 2018. - №6 - с. 5-26.
3. Боярко И. М. Инвестиционный анализ: учебное пособие / Боярко И. М. –Киев: Центр учебной литературы, 2017.- 400 с.
4. Булах Т. М. Оценка инвестиционного сотрудничества Украины со странами ЕС / Т. М. Булах, А. А. Иващенко, А. Е. Литвин // Статистика Украины. - 2018. - № 4. - С. 50-56.
5. Данилов А. Д. Инвестирование: учеб. пособие / А. Д. Данилов, Г. М. Ивашина, А. Г. Чумаченко. - К.: Компьютерпресс, 2007. -364 С.
6. Боярко И. М., инвестиционный анализ: учебное пособие / Боярко И. М. – Киев: Центр учебной литературы, 2017.- 400 с.
7. Топливода К. В. Проблемы формирования привлекательного инвестиционного климата как средства преодоления деструкций в экономике Украины/ К. В. Топливода // Экономика и государство. - 2018. - № 3. - С. 4-9.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

